

ANÁLISIS DEL DISCURSO IDEOLÓGICO Y SOCIOLOGICO EN LOS FILMES "STARSHIP TROOPERS" Y "THEY LIVE": ¿SE HA TRANSFORMADO HOLLYWOOD EN LO QUE ANTES CRITICABA?

ANALYSIS ON THE IDEOLOGICAL AND SOCIAL MESSAGE FROM SCIENCE FICTION FILMS "STARSHIP TROOPERS" AND "THEY LIVE": HAS HOLLYWOOD BECOME WHAT IT USED TO CRITICIZE?

Mario Joel Ramírez Hernández*

Artículo recibido: 18-11-2016

Aprobado: 03-02-2017

*"La cámara miente todo el tiempo.
Miente 24 veces por segundo".*

Brian De Palma

Resumen

El presente artículo realiza un breve análisis del contenido narrativo y contextual de los filmes de ciencia ficción "They Live" (1988) y "Starship Troopers" (1997), haciendo una revisión de la manera en que temas como la manipulación, la propaganda y el contexto social permiten generar reflexiones sobre la sociedad contemporánea, así como el estado actual de la industria cinematográfica.

Abstract

The current paper briefly analyzes the narrative and contextual content originated from the science fiction films "They Live" (1988) and "Starship Troopers" (1997). It revises topics like manipulation, propaganda and social context, looking at how they allow reflections about contemporary society and the current state of film industry.

*Coordinador del Centro de Comunicación y Presidente de Academia de Ciencias Sociales en la Universidad del Valle de México, Campus Toluca; Maestro en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal
mario.ramirez@uvmnet.edu

Palabras clave: Cine, propaganda, ciencia ficción, ideología social.

Keywords: Film, propaganda, science fiction, social ideology.

Introducción

El cine es uno de los medios masivos de comunicación más importantes de la actualidad, no sólo por su alcance sino también por su nivel lucrativo, características que lo ubican en un estrato privilegiado de la sociedad y la economía del siglo XXI. Los personajes y circunstancias que aparecen en las películas suelen decir más que lo que sus diálogos expresan directamente. En el presente artículo se analiza a los protagonistas y circunstancias de las películas *Starship Troopers* (1997) de Paul Verhoeven y *They Live* (1988) de John Carpenter para entender la manera en que se materializa su interpretación de la realidad, la sociedad y la economía y qué reflexiones puede generar esto con respecto de la industria cinematográfica contemporánea.

Los personajes y circunstancias que aparecen en las películas suelen decir más que lo que sus diálogos expresan directamente.

Alcance y credibilidad social del cine

El cine es la máxima herramienta para contar historias, permite ver eventos como si uno fuera testigo, en ocasiones con tal grado de realismo que abandonamos nuestro lugar como espectadores y simpatizamos con los involucrados a un nivel emocional íntimo. Historias que tuvieron lugar en otros países, en otras épocas y que las vivieron otras personas pueden ser la plataforma para que un individuo se identifique con ellas, no importando la diferencia de condiciones entre protagonista y espectador. Si lo que dice Kaplan (1997)¹² sobre el símbolo del globo es cierto, entonces nos encontramos en una situación en la que un filme puede tener un alcance sin precedentes en nuestros tiempos.

Siendo así, se entiende que cualquier género fílmico puede tener un discurso poderoso en relación con la realidad que viven los espectadores. A través del cine una persona busca salir de la rutina, busca ver lo sorprendente, lo irreal, aquello que rompa o doble sus rutinas y costumbres.

Esto es algo que, sin miedo, el cine de ficción ha buscado desde su concepción: la narración de historias fantásticas que desafíen la realidad en que vivimos. Esta aseveración es abordada por Sánchez-Escalonilla García-Rico (2009), quien hace un fuerte énfasis en la manera en que los géneros de ficción en el cine encuentran inspiración en la catástrofe y el terror popular. Tan fuertes llegan a ser los efectos de estas historias que hay personas que las toman como ciertas y viables, aun cuando su desapego de la realidad resulta ofensivo para los expertos del tema¹³.

¹² Se establece que Hollywood versa no solamente sobre América y la vida americana, sino que aborda conceptos más básicos y generalistas como la vida y la conducta de todo ser humano. Se puede partir desde este punto para entender que la identificación del espectador con cualquier obra cinematográfica se basa en el solo hecho de ser humanos, no importando fecha, lugar ni condiciones de vida.

¹³ Tal es el caso de la cinta *Armageddon* (2009) de Michael Bay. La cinta de ciencia ficción en la que un asteroide del tamaño de Texas está a menos de un mes de impactarse contra la Tierra, generando un evento de extinción masiva. Su recaudación en taquilla a nivel mundial estuvo por encima de los \$550 millones de dólares (<http://www.boxoffice Mojo.com/movies/?id=armageddon.htm>), sin embargo no fue bien recibida por parte de la crítica especializada (<http://www.metacritic.com/movie/armageddon>). Esta cinta puede fungir como el ejemplo correcto en que un producto poco realista y

Pero no solo en el entendimiento de la realidad el cine tiene influencia. Tal es su alcance que cuando aborda una situación que la gente considere políticamente incorrecta, suele haber una gran cantidad de ofensas hacia el espectador. Éstas pueden ir desde el trato insensible hacia una minoría hasta una adaptación poco fiel de un material fuente. No importa qué tan falso sea el contenido de la pantalla grande, siempre existe un mensaje que viaja hacia los espectadores, el cual cuenta con poder para ser absorbido y aceptado sin chistar.

Siempre existe un mensaje que viaja hacia los espectadores, el cual cuenta con poder para ser absorbido y aceptado sin chistar

Este fenómeno es apreciable en la manera como el cine y los medios cambian tras algún evento histórico a gran escala. Una situación así se suscitó con respecto del 11 de septiembre de 2001, Sánchez-Escalonilla García-Rico (2009) aborda la manera en que muchas percepciones de la sociedad y las costumbres se vieron afectadas tras el atentado terrorista que cobró la vida de miles de personas y redujo a ruinas las torres gemelas que servían como sede para el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. “Las representaciones cinematográficas del escenario tras el 11-S han recibido una atención algo más reducida, en especial en lo que se refiere a la construcción de imaginarios simbólicos y emocionales en los terrenos político y social. Puede decirse que se ha escrito más sobre la representación fílmica del escenario previo a los ataques que sobre la etapa posterior, fase en que las tendencias sociales, políticas y creativas aún permanecen emergentes”.

Se cita un ejemplo extra: durante el estreno de *The Dark Knight Rises* (2012) de Christopher Nolan, una sala de cine en un complejo de la ciudad de Aurora, Colorado fue víctima de un tiroteo en el que numerosas personas fueron asesinadas. La industria fílmica se vio afectada, pues Warner Brothers (mismo estudio que produjo *The Dark Knight Rises*) ordenó que en una de sus próximas cintas, *Gangster Squad* (2013) fuera modificado el clímax, pues consistía en un tiroteo entre criminales y policías en una sala de cine. Esto por motivos de evitar controversias y guardar respeto a las víctimas del atentado evitando cualquier tipo de contenido que pudiera relacionarse con la tragedia.

Esto demanda que el consumo de bienes y servicios sea cada vez mayor y a un ritmo más acelerado, ya que sin ingresos ni utilidades no hay crecimiento

Neoliberalismo y consumo

“Una de las peculiaridades del modelo neoliberal es el predominio de la razón económica sobre la política, es decir, bajo el neoliberalismo la lógica del funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores determinantes de la organización de la vida social.” (Ornelas Delgado, 2000:46)

El modelo económico neoliberal se ha impuesto en la economía global en la actualidad. Se busca la libre competencia en el

desapegado de la realidad puede ser adorado por el espectador; ignorando las leyes de la física o las recomendaciones de los críticos expertos en cine. Hay que agregar que el guion de JJ Abrams y Jonathan Hensleigh resultó tan irreal que no sólo el reparto y director hacían comentarios al respecto, sino que incluso la NASA utiliza el filme como parte de su programa de entrenamiento para detectar imprecisiones y falsedades científicas en la trama.

Son necesarios los medios masivos de comunicación que bombardean a sus audiencias con mensajes invitándolos a consumir, prometiendo milagros a bajo costo

mercado con los gobiernos imponiendo leves pautas que regulen al mínimo. El neoliberalismo plantea la idea de libre competencia dentro del mercado pues regresa a las ideas básicas de Ricardo (2003) en que éste tiene la capacidad de autorregularse en ausencia de mecanismos de control internos o externos.

“(…) para que el mercado funcione de manera adecuada se precisa la libertad de precios que se fijan a través del libre funcionamiento de la oferta y la demanda, esto es, sin interferencia política (social) alguna” (Ornelas Delgado, 2000:46).

Un objetivo del neoliberalismo es el crecimiento económico a ritmo exponencial para los actores del mercado. Esto demanda que el consumo de bienes y servicios sea cada vez mayor y a un ritmo más acelerado, ya que sin ingresos ni utilidades no hay crecimiento.

Socialmente esta noción ya había sido abordada desde la década de los setenta en que Jean Baudrillard (1970) estableció que el consumo se convertiría en una de las actividades predilectas de la humanidad, pues serviría para cubrir necesidades físicas, prácticas y hasta espirituales. Y es que la sociedad de consumo y el neoliberalismo han formado una pareja perfecta: si el objetivo de todo mercado es permitir que sus competidores crezcan en ganancias la única manera de hacer que las utilidades se mantengan es haciendo que los segmentos de mercado siempre estén comprando lo que se ofrezca, incluso que lo demanden si no hay existencias.

La competencia en el mercado se ha vuelto, por consiguiente, cada vez más agresiva, la sociedad de consumo analizada por Baudrillard (1970) y ha evolucionado para funcionar obediente a la adquisición de productos y servicios a ritmo constante y en muchas ocasiones desmedido. Para este fin son necesarios los medios masivos de comunicación que bombardean a sus audiencias con mensajes invitándolos a consumir, prometiendo milagros a bajo costo que resolverán todos tus problemas.

Cine en días de neoliberalismo y consumismo

Apuestas filmicas cuyo presupuesto rebasa los 150 mdd con la esperanza de que su recaudación a nivel mundial sea 10 veces esa cifra.

El cine ha sido una víctima más de este modelo, pues no deja de ser una industria cuyo objetivo central es la búsqueda de ganancias en constante crecimiento. Hay autores que han denominado a esta situación como la caída de la alta cultura, lo que a su vez ha rebajado al cine a un producto meramente comercial con fines rara vez ajenos al más básico entretenimiento.

“Además, el cine ha hecho efectiva la caída de la alta cultura en los dominios de la cultura popular, pues incluso los más exquisitos *auteurs* llegan a cosechar enormes éxitos comerciales

y las obras con más ambiciones artísticas son exhibidas en centros comerciales acompañadas de palomitas y nachos con queso” (Agirre, 2014:649).

Se suscita en la actualidad un fenómeno notable en la industria filmica, pues los grandes estudios se interesan cada vez más en invertir en filmes de alto presupuesto que rebasen los mil mdd¹⁴ de recaudación en taquilla a nivel mundial. Y es notorio que cada vez son más las apuestas filmicas cuyo presupuesto rebasa los 150 mdd con la esperanza de que su recaudación a nivel mundial sea 10 veces esa cifra. La situación ha escalado a tal grado que si un filme de dicho perfil no alcanza ni supera esta meta se considera un fracaso financiero. No hay caso más sonado que el del filme Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cuyo presupuesto excedió los 200 mdd y su recaudación final rebasó los 850 mdd. El filme fue considerado un fracaso por muchos expertos¹⁵ al no haber alcanzado la tan ansiada meta del millar de mdd en su recaudación, aun cuando los propios especialistas del estudio ya habían clarificado que para considerarse un éxito la cinta debía recaudar un mínimo de 800 mdd, cantidad que fue superada por más de 50 mdd.

**Los estudios
luchan por tener
su propia franquicia
multimillonaria, pues
esto se ha convertido
en el sinónimo definitivo
de éxito en la industria
actual**

Hoy en día todos los estudios luchan por tener su propia franquicia multimillonaria, pues esto se ha convertido en el sinónimo definitivo de éxito en la industria actual, no importando si se trata de historias de fantasía [Warner Bros con Lord of the Rings (2001-2003)], ciencia ficción [20th Century Fox y Disney con Star Wars (1977-2016)] o acción [Universal con Fast & Furious (2001-2015)].

Los mismos integrantes de la industria han hecho públicas sus opiniones sobre este fenómeno, pues entre los más veteranos existe la percepción del cambio que se ha gestado en su funcionamiento. Tal ha sido el caso de Steven Spielberg¹⁶, quien ha comentado sobre cómo en la actualidad los estudios prefieren invertir alrededor de 400 mdd en dos proyectos de alto calibre que en 10 o 15 que narren historias de calidad y permitan a cineastas talentosos mostrar su capacidad detrás de la cámara. También han hecho predicciones sobre un inminente colapso en el modelo actual de la industria cinematográfica, pues las producciones de alto calibre que buscan una meta de recaudación por encima de los mil mdd cada vez son más y un porcentaje cada vez menor son las que alcanzan la codiciada meta.

La realidad dentro del cine: el caso de la ciencia ficción

No hay obra de ficción que no esté basada, al menos parcialmente, en la realidad del autor. Se antoja entonces preguntarse ¿qué tan fiel es la realidad que vemos dentro del cine? Como se mencionó

¹⁴ Se utiliza la abreviación mdd para millones de dólares en el argot de la prensa filmica y de espectáculos.

¹⁵ <http://www.esquire.com/entertainment/movies/news/a45016/warner-bros-recover-batman-v-superman-failure/>

¹⁶ <http://www.hollywoodreporter.com/news/steven-spielberg-predicts-implosion-film-567604>

en una de las secciones previas, el cine vende historias que llegan a ser exitosas aun cuando su apego a la realidad es mínimo.

Se suscitan ocasiones en que el filtro de percepción a través del cual una película plantea la realidad se ve afectado por eventos de mucho o poco alcance. Sánchez-Escalonilla García-Rico (2009) aborda con claridad este fenómeno a través del análisis del arquetipo del atrincherado¹⁷ tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Este evento tuvo como resultado una proliferación de películas cuyo grado de nacionalismo ha sido considerado excesivo por muchos y patriótico por otros. Hay que fijar la mirada en la cinta *American Sniper* (2014) de Clint Eastwood, producción biográfica sobre las vivencias del francotirador estadounidense Chris Kyle en Irak y su temprana muerte de regreso en casa encontrándose fuera de servicio. La producción fue un éxito de taquilla¹⁸ y de crítica¹⁹, recolectando además cinco nominaciones y un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Amplios sectores del público criticaron el filme²⁰ y lo tacharon de propaganda pro guerra, asegurando que enaltecía los actos violentos cometidos en el país árabe y poniendo como héroes a los soldados con el mayor número de muertes a su nombre. Aunque esta controversia se mantuvo en un mero debate entre periodistas, celebridades y audiencias se mantiene como ejemplo de la proliferación en la explotación de dicho arquetipo en el cine hasta la actualidad.

Sin embargo, no todo son representaciones de la realidad contemporánea. Se va a abordar aquí a la ciencia ficción, un género que si bien hace crítica social contemporánea a través de la ubicación de aventuras en sociedades futuras, también apunta a lo que se especula podría ser el futuro de la sociedad en que vivimos. Desde sus inicios en la literatura, la ciencia ficción se caracterizó por esos dos rasgos: criticar lo contemporáneo y proyectar el porvenir.

**Desde sus inicios
en la literatura, la
ciencia ficción se
caracterizó por esos
dos rasgos: criticar
lo contemporáneo y
proyectar el porvenir**

Se pueden enlistar trabajos que proyectan un futuro prometedor para la humanidad, tales como el universo *Star Trek* de Gene Roddenberry en que todos los gobiernos de la Tierra se han unificado en una federación que vela por los intereses benéficos de la humanidad a un ritmo sin precedentes. Otras obras, como *La Fundación*, de Isaac Asimov, plantean un futuro basado en el intelecto y el cálculo exacto, en el cual una humanidad poseedora de defectos y problemas sigue buscando el camino a la supervivencia física y moral. Existen trabajos afanados en un rumbo distópico o autodestructivo para el ser humano, en ellos las consecuencias

¹⁷ Se entiende el arquetipo del atrincherado como la figura del colono que resiste valientemente contra la adversidad y la maldad en un terreno salvaje. Dicha figura surge dentro de los filmes western. Se entiende la magnificencia de dicha figura pues se trata de un individuo común y corriente que sobresale en circunstancias poco favorecedoras a través de su ingenio y valor.

¹⁸ <http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=americansniper.htm>

¹⁹ https://www.rottentomatoes.com/m/american_sniper/

²⁰ <http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/01/29/american-sniper-isnt-pro-war-propaganda/#283e458c41e0>

van desde una humanidad rebajada a la complacencia constante de sus impulsos animales más básicos [como es el caso de la saga fílmica *Mad Max* (1979-2015) de George Miller] hasta futuros brillantes que encuentran su caída por los claros y extensos defectos del ser humano [caso de *Crónicas Marcianas* (1950) de Ray Bradbury]. Por último, existen las obras en que la humanidad alcanza la perfección a través del control totalitario, suprimiendo libertades hoy entendidas como básicas para mantener el orden (ejemplos de ello son la novela *1984* de Ray Bradbury o el filme *THX 1138* de George Lucas).

Los dos filmes a analizar en el presente trabajo hacen referencia planteamientos distintos de la sociedad humana. Se describen a continuación:

- *They Live* (1988). La cinta se desarrolla en el presente, en su momento. Plantea una sociedad mundial que ha sido infiltrada por seres alienígenas escondidos a plena vista, controlando el rumbo de la humanidad tras bambalinas, induciendo a través de mensajes subliminales a ejercer una vida de consumismo y banalidades.
- *Starship Troopers* (1997). Esta producción tiene lugar en el siglo XXIII. La humanidad se ha unido bajo una sola bandera y enfrenta una guerra interestelar contra una especie de insectos alienígenas. En esta sociedad futura la ciudadanía, la cual asegura el derecho a escribir, gobernar, tener hijos o acceder a mejores oportunidades de educación, solo puede obtenerse a través del servicio militar.

Análisis de protagonista, contexto y metáforas

En este caso, se analizan tres conceptos diferentes para el caso de cada filme, los cuales se definen a continuación:

- **Protagonista.** Se refiere al personaje central de la historia. Aquel que enfrente la principal evolución a través de la narrativa dentro del contexto dado.
- **Contexto.** Las condiciones sociales, ideológicas y económicas que componen el ambiente dentro del cual tiene lugar la historia.
- **Metáforas.** Los mensajes implícitos dentro de los sucesos que ocurren en la trama. Solamente se abordarán aquellos que respalden y estén directamente vinculados con el contexto que ya se ha planteado.

Una vez que se tenga este análisis se procederá a realizar una comparativa entre la forma en que ambos filmes exponen cada concepto. A través de cada uno de ellos se pretende generar una conclusión global sobre la manera en que visualizan y plantean la realidad, presente o a futuro.

They Live: ¿Manejan los extraterrestres el rumbo de la humanidad?

Esta cinta surge en el año de 1988 y desarrolla su trama en la misma época. Narra la historia de un viajero “mochilero” llamado John Nada quien por azares del destino encuentra unas gafas de sol, a través de las cuales se revela la verdad de la humanidad: extraterrestres viven infiltrados entre ellos, controlando el rumbo de la historia y manejando a los humanos por medio de mensajes subliminales.

Siendo alguien indispuesto a la resignación y el conformismo, Nada decide hacer la guerra a estos seres y termina viéndose envuelto en un movimiento de rebelión que busca exponer la verdad para la raza humana. Luego de una ardua lucha, Nada da su vida para interrumpir la señal de radio que mantiene engañada a la raza humana y expone a los extraterrestres a la verdad en todo el planeta.

La trama del filme expone que la publicidad a nivel mundial está plagada de mensajes subliminales que conminan a la humanidad a entregarse a ideales vanos como la reproducción, el consumo y el conformismo, rebajándolos a menos que autómatas.

- **Protagonista:** El rol corresponde al personaje de John Nada, hombre ubicado entre los 35 y 40 años de edad. Se trata de un estadounidense legal que viaja de ciudad en ciudad manteniéndose duramente a base de trabajos pesados como la construcción. Su personalidad es la de una persona honesta, trabajadora y entregada, casi al grado de desenvolverse de una manera estoica en la sociedad. Nada representa a la persona humilde, con poco que perder y buscando una oportunidad de salir adelante económicamente. Se puede afirmar que representa al ser más indefenso que se opone a las titánicas corporaciones multinacionales que dominan a la humanidad y contra las cuales no tiene ninguna clase de posibilidad. Nada busca hacer lo correcto, sin embargo llega a forzar a las personas a colaborar, como si fuera consciente de que en la sociedad de su momento nadie está dispuesto a hacer lo correcto por voluntad propia. Dos escenas ejemplifican este punto:

- Después de iniciar un tiroteo dentro de un banco y asesinar a varios extraterrestres Nada es perseguido por las autoridades. Para evadir la captura obliga a una joven que pasa cerca llamada Holly a que lo albergue en su departamento. Él no tiene ninguna mala intención hacia ella, sin embargo no le da opción.

- Nada pretende conseguir el apoyo de su compañero de trabajo Frank y trata de convencerlo de usar las gafas para que vea la verdad. Frank se niega y la situación escala hasta un pleito callejero entre ambos. Nada no teme a propinar a su amigo la golpiza de su vida con tal de guiarlo hacia la verdad, pues imagina que en él tendrá un aliado invaluable.

- **Contexto:** La trama se desarrolla dentro de una sociedad entregada a su rutina, con poco tiempo para mirar más allá de lo que está frente a ellos. La clase media está ensimismada en sus actividades y mira a la clase baja con desprecio. Existe un mínimo de oportunidades para los menos afortunados, y ello no les asegura ninguna clase de estabilidad económica. Visualizando el control que los extraterrestres mantienen sobre la raza humana es notorio que existe un sistema de control férreo y autoritario pero al mismo tiempo tan sutil que nadie se da cuenta de su existencia. Este sistema también mantiene el control a través de la eliminación completa de aquellos que se niegan a formar parte de él y a seguir sus lineamientos. Se plantea a la economía de consumo como una herramienta de control por medio de satisfacción a corto plazo.

- **Metáforas:** Se puede identificar una serie de metáforas dentro de la historia, particularmente referidas a temas como el consumo, el control, la ignorancia y el precio de la verdad.

- El planteamiento de un protagonista proveniente de la clase obrera, en particular alguien carente de oportunidades y estabilidad dependiente de una vida errante que se enfrenta a un sistema con un alcance tan grande sugiere una idea muy fuerte sobre la vulnerabilidad. Se entiende que todo individuo es insignificante frente a la maquinaria neoliberal que expande su control sobre toda la raza humana. También se hace entendible la idea de que para enfrentar a este enemigo un individuo debe estar plenamente desapegado de una vida sometida al consumo y la estabilidad, casi al grado de existir fuera de su alcance para que sus consecuencias no lo puedan afectar.

- El control invisible, la idea de un interés maligno detrás del rumbo que lleva la sociedad posmoderna. El enemigo vive entre el ser humano, mezclándose con ellos y manteniendo un control inalterable las 24 horas del día, pero requiere de un disfraz para no ser detectado. El control se realiza de manera subliminal, encubriendo sus verdaderos intereses para que las personas no sospechen. En este caso el modelo neoliberal es explotado para presentarse como una maquinaria insensible cuyo único fin es el consumo desmedido y la satisfacción a corto plazo como medios de control para mantener a la humanidad ignorante, contenida y conforme. A tal grado llega este control que la transición para aquellos que están bajo su yugo es complicada, violenta y su rechazo es inmediato y casi definitivo.

- El costo de la verdad, el sacrificio detrás de un logro. Al final de la trama Nada y la mayoría de los integrantes de la rebelión sacrifican sus vidas para destruir el sistema que permite a los extraterrestres estar escondidos a plena vista, así como mantener funcionando los mensajes subliminales que mantienen bajo control a las personas. En este punto se hace entendible que la verdad de un modelo económico y social tan poderoso no se puede hacer circular sin un sacrificio de por medio y una vez que te has convertido en un enemigo público no existe marcha atrás. Aquí la metáfora simboliza que en el posmodernismo existe inflexibilidad social, una vez que una persona se ha convertido en un enemigo de la sociedad ha quedado marcado. De la misma forma, para generar un beneficio común hay que transgredir la confianza y seguridad de las personas. La historia cierra con la exposición masiva de los extraterrestres a nivel mundial y dejando un escenario póstumo en ambigüedad. El punto final que se marca aquí es que hacer lo correcto no siempre es lo que hará feliz a las personas y en ocasiones generará más problemas que soluciones, pero es necesario ya que al fin y al cabo no deja de ser lo correcto; por tanto un modelo neoliberal transgrede lo que es correcto y excluye la rectitud y honestidad.

Starship Troopers: Propaganda militar y el derecho a la ciudadanía

La producción *Starship Troopers* de 1997 narra la historia de un joven llamado Johnny Rico, quien crece en un futuro fascista en el que el mundo se ha unido bajo una sola bandera en un gobierno cuasi-totalitario. La humanidad ha alcanzado grandes avances científicos, sin embargo libra una guerra contra una raza alienígena de insectos gigantes a quienes denominan solamente como “bichos”.

La cinta está intercalada por segmentos informativos y propagandísticos del gobierno humano, los cuales abarcan desde informes políticos hasta propaganda de reclutamiento bélico y a través de los cuales se puede estar enterado del panorama político y social dentro del que se desarrolla la trama.

Crece en un futuro
fascista en el que el
mundo se ha unido
bajo una sola bandera
en un gobierno cuasi-
totalitario

- **Protagonista:** Johnny Rico es un joven de 18 años que viene de una familia acomodada y está profundamente enamorado de su novia Carmen Ibanez. Ambos están en sus últimos días de la preparatoria y Carmen mantiene el sueño de enlistarse como piloto en el ejército de la Federación. Debido a esto Johnny decide enlistarse en la infantería como pretexto para estar cerca de ella, evento que le gana el desagrado de sus padres, quienes esperan que entre a Harvard para iniciar sus estudios universitarios. Rico es un personaje que inicia inocente y acomodado, y se transforma en un oficial militar estricto comprometido con su lealtad a la Federación, así como con su odio hacia el enemigo. Las motivaciones de Rico van cambiando de manera paulatina y se pueden apreciar tres etapas distintas:

- Etapa 1. La principal motivación de Rico para enlistarse es la necesidad juvenil de no separarse de su novia y piensa que formar parte del ejército mejorará en gran medida las probabilidades de estar juntos. Esta motivación le funciona para tener logros y ascender rango dentro de la infantería, sin embargo sigue sin tener una base sólida y resulta frágil ante una variedad de eventos.

- Etapa 2. Dos eventos desencadenan un cambio de motivación en Rico: el primero es el abandono de Carmen cuando ésta le revela que su relación llega al final pues ella está decidida a hacer carrera como piloto de la flota estelar. Tras un accidente de entrenamiento Rico decide desertar del ejército. Aquí sucede el segundo: en este momento surgen noticias de que su natal Buenos Aires acaba de ser atacada por un asteroide lanzado a través del espacio por los bichos enemigos, desapareciendo la ciudad del mapa y causando la muerte de todos los habitantes. El personaje ha perdido todo lazo material y su estatus social acomodado, y se encuentra así en un punto en el que no tiene nada que perder. Su principal interés es la venganza y la pertenencia a la infantería, la cual a partir de ahora es su única familia. Los motivos del

personaje siguen siendo principalmente emocionales, sin embargo en esta ocasión el contexto político y social ya lo influyen a gran escala.

- **Etapa 3.** Tras la muerte del teniente de su unidad y amigos valiosos en una misión peligrosa Rico enfrenta su tercera etapa de evolución. Ahora, nombrado teniente y con varias batallas como experiencia, obtiene la determinación para continuar su servicio para la infantería en nombre de los caídos.

- **Contexto.** El contexto en que se desarrolla la historia es un planteamiento inusual. Se trata de una sociedad siglos en el futuro en la que la humanidad coexiste bajo la sola bandera de la Federación, controlada por un gobierno fascista y en muchos aspectos totalitario. La ciudadanía es un privilegio al que se debe acceder por medio del servicio militar en caso de que así se desee, también permite dedicarse a profesiones como la política, la literatura u obtener licencia para tener hijos de manera más sencilla. Este contexto también es llamativo por situaciones como lo son la propaganda, el derecho a la vida y las acciones gubernamentales:

- **La propaganda.** Secuencias del filme se ven interrumpidas por propaganda de la Federación, en las que invitan a los civiles a unirse al servicio militar; dan segmentos noticiosos e informativos sobre la situación de la guerra contra los bichos. Se hace notorio que estos cortos se muestran con lujo de detalle en temas como el sadismo o la denigración de la integridad del enemigo. Dos ejemplos de ello son:

- **Anuncio de propaganda de ideología.** Se muestra a niños en la calle pisoteando cucarachas mientras su mamá los aplaude. El mensaje es que todos los miembros de la sociedad deben hacer su parte sean civiles o ciudadanos. Se engrandece toda labor por pequeña o inútil que ésta sea, implicando la idea de que toda la humanidad se ve directamente afectada por la guerra y que el enemigo es de toda la sociedad.

- **Sentencia de muerte a un asesino.** Este segmento muestra un resumen de un asesino serial que es llevado a juicio. Al comparecer frente a un grupo de autoridades se dicta sentencia de muerte de manera directa e instantánea. Se muestra el aparato de castigo que dará muerte al sentenciado y se anuncia que la ejecución será transmitida por todos los canales. Esto da a pensar que todo aquel individuo que traicione al sistema será castigado con un máximo grado de severidad. Aquel que traicione al sistema pierde sus derechos humanos y es exhibido para deleite o ejemplo del resto de la sociedad.

- **El derecho a la vida.** Durante varios segmentos de propaganda se hacen cápsulas informativas en las que se ve a oficiales del gobierno realizando abusos físicos contra especímenes de los bichos. Resalta uno en que el oficial de inteligencia Carl Jenkins informa que un bicho adulto es resistente a

heridas graves y para acabarlo hay que disparar a su centro nervioso. Mientras habla ejemplifica sus palabras ejecutando con un arma de fuego y desde una distancia segura a un bicho prisionero en un centro de investigación. Entre otros ejemplos similares se entiende que el enemigo carecía de derechos y podía ser ejecutado públicamente con fines benéficos para la sociedad.

- **Acciones gubernamentales.** Las acciones y mensajes del gobierno dejan muchos agujeros informativos que ponen sus acciones y decisiones en duda. En la trama, más de una ocasión suceden tragedias para la humanidad que se toman como motivo para arremeter en contra del enemigo.

- **Primera tragedia.** A mediados de la trama se reporta en las noticias que un asteroide ha sido enviado al hiper espacio por los bichos y se ha impactado en la ciudad de Buenos Aires, borrándola del mapa. Este atentado contra la humanidad sirve para hacer la declaración de guerra contra los bichos y lanzar la primera invasión a gran escala. Sin embargo, nunca se explica cómo era posible que los bichos tuvieran los medios para desviar la trayectoria de un asteroide y encaminarlo a un objetivo a años luz de distancia. Por tanto, queda ambiguo si de verdad el enemigo fue responsable de la catástrofe o fue tomada como excusa por el gobierno humano para lanzar el ataque. La inocencia de la humanidad también se mantiene en duda ya que se puede suponer que la guerra era el motivo perfecto para seguir manteniendo la unión de la federación humana, no importando cuál fuera su motivo, causa u origen. Mientras existiera una amenaza común era más sencillo mantener la lealtad de la sociedad y la creencia en sus ideales fascistas.

- **Segunda tragedia.** Tras la declaración de la guerra, la Federación lanza una invasión a gran escala al planeta hogar de los bichos. El ataque resulta en un fracaso y una derrota grave para la humanidad. La operación se realiza de manera precipitada, anunciándose meras horas después del impacto del asteroide en Buenos Aires. Tras este tropiezo el Canciller de la Federación renuncia y un reemplazo es tomado en su lugar. La causa de la derrota se debe a que el ataque se realizó sin contar con la información necesaria sobre el enemigo. De esto se infiere que la culpabilidad de los bichos en el ataque fue una fachada para generar una tragedia más y motivar a las tropas en su labor bélica, dada la fortaleza que para este fin tiene la pérdida de compañeros de armas.

- **Metáforas.** Las principales son críticas a los gobiernos que actúan en plena discreción y con fines propios, que deben mantenerse lejanos del conocimiento de la sociedad al tiempo que moldea a sus integrantes para que crean ciegamente en que todo acto es por el bien común:

- La primera metáfora es referente a la manipulación ideológica. Dentro de un sistema totalitario cualquier individuo puede ser moldeado por medio de herramientas masivas de transmisión de información. Si estas herramientas son las correctas entonces se termina convertido en un resultado del sistema, fiel a creencias e ideologías ajenas. En este caso eran evidentes muchos errores del gobierno, sin embargo jamás se ve a ningún miembro de la sociedad realizando reclamos o protestas. Al final se observa a los protagonistas como personajes centrales de la propaganda de reclutamiento, herramientas del sistema para mantener la unión social.
- La segunda metáfora es la representación de la unión social por medio de ideales bélicos. Una sociedad que tiene un enemigo en común siempre permanecerá unida. A tal grado llegaba esta situación en el filme que la lealtad y entrega al sistema era de manera voluntaria, el conformismo con las leyes federales era tal que los signos de discordia eran mínimos.
- La tercera metáfora se aprecia en el momento en que Johnny decide enlistarse en el servicio militar. Sus padres lo desheredan ya que prefieren que él vaya a la universidad. En este caso la discusión se da en torno a que sus padres le ofrecen unas vacaciones durante la fecha de reclutamiento. La metáfora aquí consiste en cómo los civiles prefieren bienes mundanos y no están dispuestos a renunciar a ellos por algo tan vano como el servicio militar. Viven con lujos y comodidades, y la tranquilidad de que las decisiones políticas quedan en manos ajenas mientras ellos vacacionan, estudian y se dedican a consumir a su gusto.

Conclusiones: Tesis y comparación entre realidades de ambas películas

Se plantea a continuación la tesis de las dos películas antes de proceder a la comparativa entre ambas:

- *They Live*: El neoliberalismo es una fuerza imparable que manipula o elimina la voluntad humana. El único método de hacerle frente es no teniendo nada que perder y exponer sus vilezas generará más problemas que soluciones pues implica destruir el esquema de comportamiento social al que las personas ya están aclimatadas.
- *Starship Troopers*. Una sociedad puede obtener el orden, la lealtad y la entrega de sus habitantes a través de la guerra contra un enemigo común. Si la propaganda se mantiene de manera adecuada, el conformismo se realiza de manera voluntaria e incuestionable, no importando si el gobierno comete errores o mantiene objetivos en secreto. Se puede excluir a la sociedad de las decisiones de gobierno mientras se les mantenga cómodos y distraídos en el materialismo y el consumismo.

La primera comparativa que se realiza es sobre el tema de la visión de la sociedad. Ambas visiones difieren en que una logra el conformismo a través de la guerra y la otra a través del consumismo, sin embargo queda claro que el punto de convergencia para ambas radica en que ambos objetivos se logran apoyándose en la manipulación del contenido mediático, sea de forma directa o subliminal.

La segunda comparativa es en términos de la economía. En un caso la economía y las corporaciones son las herramientas de control para mantener a la sociedad enfocada en la consecución de metas a favor de planes más grandes, mientras que en el otro caso la economía es un elemento externo al Estado, y se pudiera observar como un mecanismo de control indirecto.

Especificando en este caso, las corporaciones funcionan como una distracción en la obtención de plenitud, se ofrece la posibilidad de vivir feliz y relajado, haciendo dinero y obteniendo un patrimonio deseable, mientras que el gobierno es manejado por personas con compromiso y lealtad incuestionables. Se encuentra una similitud concreta entre ambas sociedades en el uso del consumo como herramienta de control:

- En *They Live* el consumo mantiene a las personas felices y satisfechas para encajar en un sistema cuyos objetivos y metas no alcanzan a comprender de manera absoluta
- En *Starship Troopers* el consumo mantiene a los civiles felices y conformes, tranquilos de vivir alejados de conflictos y temas de naturaleza política, dejando estos temas en manos de personas comprometidas y fanáticas.

Son notorias las maneras tan diversas en que se puede visualizar un fenómeno como la sociedad y la economía por medio de metáforas en el cine. Por un lado pueden tener concordancia ideológica muy enlazada, mientras que por otro pueden diferir tanto en ideas como en la manera de ejecutarlas.

Es muy claro cómo la industria cinematográfica maneja conceptos e ideas sociales que rayan en lo romántico y heroico. En sus protagonistas buscan plasmar la nobleza, el valor, la generosidad y otros valores que lo enaltezcan como ideal y ejemplo a seguir. Sobresale el rasgo moralista que se busca dar al héroe de la historia, eligiendo siempre el sacrificio y logros nobles por encima del materialismo y la abundancia económica.

En el caso de ambos protagonistas, se renuncia al materialismo por objetivos distintos, que los ponen como héroes, degradan la vida de lujos y satisfacciones a corto plazo y la desechan en favor de un beneficio intangible que rendirá frutos para el bien común.

Cabe enfatizar la ironía de que una industria cada vez más allegada al modelo neoliberal en busca de incrementos masivos en sus ingresos, como lo es Hollywood, cuente historias tan románticamente centradas en la moralidad y la visión maligna de las grandes corporaciones que denigran la integridad humana en busca de utilidades.

Se puede excluir a la sociedad de las decisiones de gobierno mientras se les mantenga cómodos y distraídos en el materialismo y el consumismo

Ambas historias plantean una sociedad manejada al antojo por una entidad maligna y unilateral con una agenda sombría en busca de beneficios propios y ambos son proyectos que anteceden a este Hollywood generador de franquicias valuadas en miles de millones.

Resulta más irónico entonces que al cerrar este escrito se pueda concluir que ambos trabajos analizados ataquen al modelo neoliberal con tanta decisión y desde un ángulo tan moralista, velando por la integridad humana y alabando héroes que renuncian al materialismo en pos del bien común, en especial cuando en la actualidad una de las industrias que más se enfoca en estas metas sea la que les permitió existir hace décadas.

Ambas historias
plantean una sociedad
manejada al antojo por
una entidad maligna
y unilateral con una
agenda sombría en busca
de beneficios propios

Referencias

Agirre, Katixa (2014). "El nuevo Hollywood y la posmodernidad: entre la subversión y el neoconservadurismo" en *Palabra Clave*, vol. 17, núm. 3, septiembre, 2014. Colombia: Universidad de La Sabana Bogotá, pp. 645-671.

Baudrillard, Jean (1970). *La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras*. Madrid: Siglo XXI.

Durán Castro, Mauricio (1997). *Allá las cámaras y acá los proyectores*, *Nómadas (Col)*, núm. 6, marzo, 1997. Colombia: Universidad Central, Bogotá.

Kaplan, E. Ann (1997). "Hollywood, ciencia y cine: La mirada imperial y la mirada masculina en las películas clásicas", capítulo 3 "Looking For the other Feminism, Film and the imperial gaze, Londres". Routledge, 1997 CIC. *Cuadernos de Información y Comunicación*, núm. 5, 2000, pp. 39-65. España: Universidad Complutense de Madrid.

Ornelas Delgado, Jaime (2000). "La Ciudad bajo el neoliberalismo" en *Papeles de Población*, vol. 6, núm. 23, enero-marzo, 2000. México: Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca.

Ricardo, David (2003). *Principios de economía, política y tributación*. España: Pirámide.

Sánchez-Escalonilla García-Rico, Antonio (2009). "Hollywood y el arquetipo del atrincherado. Clave dramática y discurso político del 11-S" en *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 12, núm. 64, pp. 926-937. España: Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social, Canarias.

Páginas web

<http://www.esquire.com/entertainment/movies/news/a45016/warner-bros-recover-batman-v-superman-failure/> (revisión agosto 2016)

<http://www.hollywoodreporter.com/news/steven-spielberg-predicts-implosion-film-567604> (revisión agosto 2016)

<http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=americansniper.htm> (revisión agosto 2016)

https://www.rottentomatoes.com/m/american_sniper/ (revisión agosto 2016)

<http://www.forbes.com/sites/erikkain/2015/01/29/american-sniper-isnt-pro-war-propaganda/#283e458c41e0> (revisión agosto 2016)